

Wykorzystanie niskokosztowych sensorów oraz ogólnodostępnych platform programistycznych na potrzeby monitoringu wód podziemnych oraz jakości atmosfery

Marcin PATEREK¹⁾, Malwina KOBYLAŃSKA¹⁾

¹⁾ KGHM CUPRUM Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław

e-mail: marcin.paterек@kghmcuprum.com, malwina.kobylanska@kghmcuprum.com

Streszczenie

W artykule przedstawiono założenia, konstrukcję i wykorzystanie urządzenia do pomiaru jakości wody i powietrza opartego na platformie Arduino i przystosowanych do niej sensorach. Zaprezentowano również metodę zdalnego gromadzenia danych z urządzenia oraz korzyści, jakie ze sobą ten proces niesie. Przedstawione urządzenie i rezultaty prac badawczych zespołu KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe w zakresie monitoringu wód podziemnych oraz jakości atmosfery stanowią bezpośrednie wyniki projektu illuMINEation „Przemysłowa platforma IoT gwarantująca bezpieczne, zrównoważone i wydajne wydobywanie” (‘Bright concepts for a safe & sustainable digital mining future’), realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 (Grant Agreement No. 869379).

Słowa kluczowe: hydrogeologia, monitoring, jakość wody, jakość powietrza, zanieczyszczenia, ochrona środowiska, Arduino, projekt illuMINEation, Horyzont 2020

The use of low-cost sensors and generally available programming platforms for the monitoring of groundwater and the quality of the atmosphere

Abstract

The article presents the assumptions, construction, and use of a device for measuring water and air quality based on the Arduino platform and adapted sensors. The method of remote data collection from the device and the benefits of this process were also shown. The presented device and the research results of the team from KGHM CUPRUM Ltd Research and Development Centre in the field of groundwater monitoring and atmosphere quality are the direct results of the illuMINEation project ‘Bright concepts for a safe & sustainable digital mining future’, implemented under the Horizon 2020 program (Grant Agreement No. 869379).

Key words: hydrogeology, monitoring, water quality, air quality, pollution, environmental protection, Arduino, illuMINEation project, Horizon 2020

Wprowadzenie

Monitoring wód podziemnych, a także ogólne obserwacje stanu atmosfery na terenach objętych działalnością przemysłową stają się coraz bardzo istotne, zwłaszcza obecnie, gdy mamy do czynienia z często pojawiającymi się skażeniami środowiska nieznanego pochodzenia. Na przedsiębiorcę, którego działalność może oddziaływać na otoczenie, zazwyczaj w drodze decyzji środowiskowej nakładany jest obowiązek prowadzenia monitoringu środowiska, jednakże część opinii społecznej często wątpi w poprawność i rzetelność tych obserwacji. Monitoring też często jest prowadzony na dość ubogiej liczbie punktów obserwacyjnych lub też w zbyt dużych odstępach czasowych, co na ogół nie oddaje pełnego obrazu sytuacji lub też nie pozwala w odpowiedni sposób zareagować na zagrożenie. Wynika to głównie z kosztów prowadzenia monitoringu, ponieważ automatyczna aparatura pomiarowa jest stosunkowo droga, podobnie jak częste wysyłanie grupy pomiarowej w teren (koszty transportu, czas pracy w terenie etc.).

Był to jeden z powodów, dla których zespół KGHM CUPRUM sp. z o.o. CBR zaangażował się w projekt illuMINEation *'Bright concepts for a safe & sustainable digital mining future'*, realizowany w ramach programu Horyzont 2020 (Grant Agreement No. 869379). Jednym z jego założeń jest wdrożenie do przemysłu górniczego niskokosztowych, ogólnodostępnych na rynku czujników, w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania zasobami oraz podniesienia efektywności prowadzonych operacji [7]. W ramach projektu ma powstać również platforma do gromadzenia, analizy oraz wizualizacji danych z tychże sensorów. W skład konsorcjum projektowego wchodzi 19 partnerów z Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Polski i Szwecji. Są to zarówno uczelnie, centra badawczo-rozwojowe i instytuty badawcze, jak i firmy górnicze oraz producenci sprzętu górniczego. Więcej informacji o projekcie, rozwiązaniach rozwijanych w jego ramach oraz podmiotach zaangażowanych można znaleźć na stronie internetowej: <https://www.illumination-h2020.eu>.

Pracownicy KGHM CUPRUM jako jedno ze swoich zadań w tym projekcie przyjęli stworzenie urządzenia do monitoringu środowiska na powierzchni, z naciskiem na wody podziemne. W realizacji tej części prac projektowych z pomocą przychodzi rozwój i dostępność nowych rozwiązań z zakresu jakże popularnego ostatnio DIY (zrób to sam, ang. *Do It Yourself*) z kategorii IoT (internetu rzeczy, ang. *Internet of Things*). Przez kilka ostatnich lat na rynku pojawiło się wiele różnorodnych elektronicznych platform prototypowych – komputerów jednopłytkowych, jak np. Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi czy Beagleboard. Każdą z tych platform możemy wzbogacić o szereg rozszerzeń, będących różnego rodzaju sensorami, modułami transmisji danych czy wyświetlaczami. W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę przybliżenia możliwości wykorzystania wspomnianej platformy Arduino wraz z zestawem dodatkowych czujników do skonstruowania stosunkowo niskokosztowego urządzenia, pozwalającego monitorować środowisko wodne i powietrze atmosferyczne. System ma na celu działać autonomicznie, a wyniki pomiarów będą przesyłane do bazy danych, należać więc będzie ono do kategorii IIoT (ang. *Industrial Internet of Things*) [3]. Takie urządzenie może zostać wykorzystane zarówno jako część sieci monitoringu zakładu przemysłowego, jak również znaleźć zastosowanie w różnego rodzaju organizacjach, mających na uwadze utrzymanie dobrego stanu środowiska [1].

1. Platforma sprzętowa i sensory

Do stworzenia omawianego rozwiązania wykorzystano platformę Arduino [5], głównie ze względu na koszty i szerokie wsparcie społeczności, tj. forów internetowych, blogów i pasjonatów tego typu rozwiązań. Takie wsparcie jest niezwykle ważne w przypadku ewentualnych problemów z konfiguracją czy też oprogramowaniem urządzenia. Arduino to nazwa całej serii platform, różniących się między sobą funkcjonalnością, mocą obliczeniową, czy też wielkością. Dzięki temu każdy może znaleźć coś dostosowanego do swoich potrzeb. Oprócz oryginalnych produktów Arduino, na rynku dostępnych jest wiele klonów, znacznie tańszych, a mających tę samą funkcjonalność i w pełni kompatybilnych zarówno od strony sprzętowej, jak i programowej.

Poniżej przedstawiono urządzenie oparte na klonie Arduino Uno R3, obecnie prawdopodobnie najpopularniejszym i najbardziej uniwersalnym module z całej serii (ryc. 1). Płytkę ma wielkość 69 x 54 x 15 mm i pozwala na podłączenie do 20 urządzeń zewnętrznych, ma 14 wejść/wyjść cyfrowych i 6 analogowych. Urządzenie może być zasilane prądem stałym o napięciu od 5 V do 12 V, źródłem prądu może być zarówno bateria/akumulator, zasilacz sieciowy, jak i komputer, który np. zbiera dane z urządzenia poprzez złącze USB. Jak już wspomniano, odpowiednio skonfigurowane i oprogramowane Arduino może działać jako samodzielne urządzenie przenośne z wyświetlaczem i zasilaniem bateryjnym lub jako stały punkt pomiarowy, zasilany z większego akumulatora i transmitujący dane przewodowo bądź bezprzewodowo do bazy danych.

Ryc. 1. Widok od góry na klon Arduino UNO R3 (fot. M. Paterek)

W tej części prac projektowych skoncentrowano się na wersji stacjonarnej z transmisją danych poprzez sieć wi-fi na serwer bazodanowy, w celu ich dalszego przetwarzania i analizy. Do stworzenia urządzenia, służącego do monitoringu wód

i powietrza, wybrano 6 czujników, dających ogólny pogląd o stanie środowiska w tym zakresie.

Pierwszym z parametrów, które mogą dać odpowiedź o jakość wody na danym obszarze i którego zmiany mogą niepokoić, jest odczyn pH, zaliczany do podstawowych elementów, oznaczanych podczas analiz chemicznych [1, 2], tak więc czujnik, służący do jego pomiaru, wydaje się niezbędny. Sensor taki składa się z sondy/elektrody i układu elektronicznego, przetwarzającego sygnały z sondy na wartość cyfrową. Na rynku obecnie dostępnych jest kilka sensorów tego rodzaju dla platform typu Arduino, a na potrzeby niniejszych badań wybrano zestaw firmy DF Robot Gravity: Analog pH Sensor/Meter Kit V2 (ryc. 2).

Urządzenie to ma oznaczenie Laboratory Grade [6], a więc jego parametry nadają się do zastosowań profesjonalnych, rozpoznaje odczyn pH w zakresie 0-14 i może pracować w zakresie temperatury od 5 do 60 °C. Najwyższą dokładność pomiarową osiąga przy 25 °C i jest to +/- 0,1, czas pomiaru poniżej 2 min, a podawana przez producenta żywotność sondy to powyżej 6 miesięcy, w zależności od użytkowania. Sonda i układ elektroniczny zasilane są napięciem z zakresu 3,3-5,5 V.

Ryc. 2. Sonda do mierzenia odczynu pH wraz z układem elektronicznym (fot. M. Paterek)

Kolejnym czujnikiem, pozwalającym na ocenę jakości wody, jest konduktometr, umożliwiający pomiar przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), która jest ważnym parametrem oceny jakości wody [1]. Na jej podstawie można określić stopień mineralizacji wody lub jej zanieczyszczenia, jeżeli ta wartość dla danego punktu zmieni się znacznie w czasie, może oznaczać to dopływ zanieczyszczeń. Podobnie jak w przypadku przedstawionego pH-metru, na rynku możemy znaleźć kilka rozwiązań różnych producentów. Poniżej przybliżono sensor, wyprodukowany przez DF Robot model Gravity: Analog Electrical Conductivity Sensor/Meter (ryc. 3). Tu również mamy do czynienia z sondą oraz układem elektronicznym, przetwarzającym sygnały z analogowych na cyfrowe, a klasa dokładności również określana jest jako laboratoryjna. Zakres pomiarowy to w zależności od wersji 0-20 mS/cm lub 10-100 mS/cm, zakres temperatury pracy od 0-~40 °C, a dokładność to +/- 5% [6]. Układ

elektroniczny może być zasilany napięciem 3-5 V. Aby poznać i doprecyzować wartość przewodności elektrolitycznej płynu i skorelować ją z mineralizacją/zanieczyszczeniem, konieczne jest poznanie jego dokładnej temperatury, gdyż wpływa ona bezpośrednio na przewodność.

Ryc. 3. Sonda do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej (fot. M. Paterek)

W celu określenia dokładnej temperatury konieczne jest zastosowanie czujnika tego parametru. W tym przypadku również możemy wybierać spośród kilku rozwiązań na rynku, ale należy pamiętać o odpowiednim zakresie temperatury pracy oraz dokładności wybranego rozwiązania.

Aby przedstawić zmiany w środowisku wodnym, a dokładnie wód podziemnych, postanowiono wykorzystać czujnik ciśnienia cieczy, który pozwoli na ustalenie zmian poziomu zwierciadła wody. Wybrano do tego celu zestaw Gravity: Industrial Stainless Steel Submersible Pressure Level Sensor, który składa się czujnika ciśnienia, zamkniętego w stalowej tubie, układu elektronicznego przetwarzającego odczyty oraz 5-metrowego kabla, łączącego czujnik z płytką. W kablu tym oprócz przewodu zasilającego i sygnałowego znajduje się również rurka, mająca na celu doprowadzenie powietrza atmosferycznego do czujnika, w celu kompensacji ciśnienia odczytanego na czujniku monitorującym napór wody. Rozwiązanie takie jest jednocześnie zaletą, jak i wadą, gdyż z jednej strony otrzymujemy skorygowany wynik pomiaru i nie ma konieczności wykorzystywania dodatkowego czujnika ciśnienia atmosferycznego, a z drugiej strony utrudnia to wykorzystanie tego typu rozwiązania w przypadku studni, w których poziom zwierciadła wody znajduje się głębiej niż 4,5-5 m poniżej poziomu zainstalowania urządzenia.

Zestaw ten wymaga zasilania napięciem co najmniej 12 V, natomiast maksymalnie można wykorzystać 36 V. Temperatura pracy urządzenia oscyluje w zakresie od -20 do 70 °C, a dokładność pomiaru określana jest na 0,5% [6].

Z punktu widzenia założeń tej części prac wyżej wymienione czujniki są najbardziej istotne, jednakże urządzenie wyposażono również w czujnik zapylenia, czujnik temperatury powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego.

Ryc. 4. Czujnik ciśnienia płynów do odczytu położenia zwierciadła wody (fot. M. Paterek)

2. Transfer danych z urządzenia

W celu transferu pomiarów do bazy danych konieczne jest wykorzystanie modułu łączności, tu w zależności od lokalizacji urządzenia względem infrastruktury telekomunikacyjnej, możemy wykorzystać różnego rodzaju rozwiązania. Platforma Arduino umożliwia podłączenie zarówno modułów komunikacyjnych sieci wi-fi, modemów telefonii komórkowej GSM, jak i np. sieci Long Range Radio. Docelowo najlepszym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie właśnie LoRaWAN, które charakteryzuje się znacznym zasięgiem transmisji, nawet do 10-15 km w otwartym terenie. Ze względu na swoją charakterystykę działania LoRaWAN jest też bardziej energooszczędna w porównaniu z wi-fi czy sieci GSM. [4]

Obecnie autorzy rozwiązania zdecydowali się jednak wykorzystać do komunikacji sieć bezprzewodową wi-fi, gdyż tego typu infrastruktura znajduje się w rejonie miejsca testów i nie ma konieczności budowania sieci od nowa.

Do komunikacji pomiędzy omawianym urządzeniem a hot spotem (punktem dostępu) do sieci bezprzewodowej wykorzystano moduł ESP8266. Jest to uniwersalny, stosunkowo tani i łatwy w programowaniu uniwersalny moduł, pozwalający podłączyć dowolne urządzenie do sieci lokalnej czy internetu. Odczytane z sensorów dane mogą być wysyłane do bazy danych, gdzie są zapisywane, a następnie można je przetwarzać i wizualizować.

Dostępnych jest kilka bibliotek dla Arduino, obsługujących różne systemy bazodanowe, jak np.:

- PostgreSQL
- MySql
- Firebase
- MsSQL.

W omawianym przykładzie wykorzystano bazę danych PostgreSQL, należąca do oprogramowania open source, która umożliwia szybką i łatwą konfigurację, a dzięki wtyczce PostGIS otrzymujemy użyteczność bazy danych przestrzennych typu Oracle Spatial.

Jak wspomniano, dostęp do bazy danych i ich wprowadzanie odbywa się poprzez gotową bibliotekę programistyczną, w tym wypadku jest to SimplePgSQL.

3. Budowa i działanie systemu

Aby urządzenie działało poprawnie, należy odpowiednio podłączyć sensory do wejść sygnałowych na płytce. Jak już wspomniano w części 2. artykułu, Arduino UNO ma 14 wejść cyfrowych i 6 analogowych. Konduktometr, sensor odczynu pH, ciśnienia cieczy oraz pyłów są podłączane do wejść analogowych, podobnie jak czujnik temperatury i ciśnienia atmosferycznego. Czujnik temperatury płynów jako jedyny wykorzystuje wejście cyfrowe. Szczegółowy sposób połączenia sensorów do płytki przedstawia ryc. 5.

Zaprezentowane na nim jest również podłączenie modułu GSM do urządzenia. Wykorzystanie karty wi-fi czy też LoRaWAN wygląda bardzo podobnie. Za transmisję danych odpowiadają piny RX/TX, pozostałe natomiast odpowiedzialne są za zasilanie modułów.

Gotowe urządzenie przedstawione zostało na ryc. 6, zabudowane w obudowie plastikowej, zapewniającej ochronę przed warunkami atmosferycznymi i nietłumiącej jednocześnie sygnału Wi-Fi.

Oprócz konieczności wykonania połączeń fizycznych poszczególnych modułów, niezbędne jest również odpowiednie ich oprogramowanie, aby funkcjonowały zgodnie z przyjętymi założeniami i dostarczały dane w sposób uporządkowany, przy odpowiedniej strukturze oraz w założonych interwałach czasowych.

Językiem programowania dla Arduino jest modyfikacja języka C, jego składnia oraz polecenia wydają się stosunkowo proste i intuicyjne, nie powinny więc stanowić problemu dla większości użytkowników. Arduino ma bardzo dużą społeczność w internecie, rozwijającą różne projekty od robotyki, poprzez monitoring różnego rodzaju zjawisk, po zaawansowane sterowanie maszynami. Aby kompilować programy i wgrywać je na płytkę, konieczne jest wykorzystanie darmowego środowiska programistycznego Arduino IDE, poprzez które możemy również wykonywać już wgrany do urządzenia kod i odczytywać z niego wyniki. Na stronach producentów sensorów dostępne są fragmenty kodu, który służy do interpretacji sygnałów z danego czujnika (ryc. 7). Fragment ten należy przekopiować do swojego programu, ustawić odpowiednie wejście, na które trafiają sygnały, i rozpocząć zapis.

Ryc. 5. Schemat podłączeń elektronicznych urządzenia do monitoringu środowiska (oprac. własne)

Ryc. 6. Gotowe urządzenie w obudowie, niewidoczna jest karta wi-fi, przymocowana do pokrywy, oraz bateria, zainstalowana poza urządzeniem (oprac. własne)

```
#include "DFRobot_PH.h"
#include <EEPROM.h>

#define PH_PIN A1
float voltage, pHValue, temperature = 25;
DFRobot_PH ph;

void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  ph.begin();
}

void loop()
{
  static unsigned long timepoint = millis();
  if(millis()-timepoint>1000){ //time interval: 1s
    timepoint = millis();
    //temperature = readTemperature(); // read your temperature sensor to execute temperature compensation
    voltage = analogRead(PH_PIN)/1024.0*5000; // read the voltage
    pHValue = ph.readPH(voltage, temperature); // convert voltage to pH with temperature compensation
    Serial.print("temperature:");
    Serial.print(temperature,1);
    Serial.print("^C pH:");
    Serial.println(pHValue,2);
  }
  ph.calibration(voltage, temperature); // calibration process by Serial CMD
}
```

Ryc. 7. Przykładowy fragment kodu do odczytu wartości pH z czujnika podłączonego do wejścia A1

4. Wyniki obserwacji i porównanie z dotychczasowym monitoringiem

Aby zweryfikować poprawność działania systemu, przeprowadzono szereg testów, pozwalających na sprawdzenie dokładności odczytu parametrów poprzez czujniki. Wyniki porównywane były z dotychczas wykorzystywanymi konduktometrami i pH-metrami, które zostały przyjęte jako urządzenia referencyjne. Pomiarów dokonywano zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w zaimprovizowanych warunkach polowych. Wykorzystana została do tego celu studnia o głębokości 5,5 m i pojemnik z wodą, w którym zmieniane było stężenie chlorków oraz odczyn pH (ryc. 8).

Jako urządzenia referencyjne wykorzystano konduktometr z pH-metrem Elmetron CPC-401 oraz konduktometr wraz z pH-metrem Extech EXStik II. W tabeli 1 zestawiono wyniki pomiarów dokonane tymi urządzeniami wraz z pomiarami przeprowadzonymi urządzeniem opartym na Arduino.

Ryc. 8. Urządzenie zainstalowane w studni, w pomarańczowym pojemniku umieszczone sondy do przewodności elektrolitycznej i pH, w szarej rurze studziennej zainstalowano czujnik ciśnienia

Tabela 1. Zestawienie wyników pomiarów 15 próbek wody

Lp.	Elmetron CPC-401		Extech EXStik II		Arduino – illuMINEation	
	PEW [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	pH	PEW [$\mu\text{S}/\text{cm}$]	pH	PEW [$\mu\text{S}/\text{cm}$] (sonda K \approx -1)	pH
1.	1210	7,28	936	8,07	1027	7,94
2.	948	8,05	1083	8,25	930	8,53
3.	638	7,08	646	6,91	661	6,87
4.	1682	7,32	743	7,62	1043	7,06
5.	582	8,54	644	8,80	607	7,97
6.	596	8,81	673	8,15	622	8,07
7.	862	-	1002	7,81	897	7,92
8.	1179	-	1420	7,13	1294	7,15
9.	904	-	921	6,39	932	6,50
10.	157,00	7,66	-	7,63	84,4	7,52
11.	77,10	-	17,85	6,56	54,79	6,58
12.	11,60	-	14,20	10,87	12,65	11,32
13.	57,74	-	16,85	8,14	57,18	8,47
14.	19,06	-	-	11,13	13,16	11,10
15.	50,20	-	-	8,20	38,03	8,56

Jak widać, odczyty wykonane na 15 próbkach wody wydają się dość zbieżne, można więc założyć, że omawiane urządzenie da się z powodzeniem stosować do prowadzenia automatycznego monitoringu wód podziemnych. Pamiętać należy natomiast, że w przypadku czujnika Gravity: Analog Electrical Conductivity Sensor /Meter do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej, mamy różne sondy o różnych zakresach pomiarowych, należy więc zastosować odpowiednią do danego rodzaju oznaczanej wody. Istotną kwestią jest również stabilne źródło zasilania, gdyż może ono wpływać na dokładność pomiaru.

Czujnik ciśnienia, pozwalający na odczyty poziomu położenia zwierciadła wód gruntowych, również wydaje się dawać zadowalające rezultaty, a więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że urządzenie spełni pokładane w nim nadzieje. Pozostaje natomiast pytanie o żywotność tych sond i czujnika ciśnienia, zakłócenia, powodowane przez prawdopodobnie pokrywające je po czasie osady wapienne i żelaziste, odporność na korozję czy też w przypadku wód o większym zasoleniu – krystalizację soli. Długookresowe testy zapewne pozwolą odpowiedzieć na te pytania, a dane z nich będą tematem kolejnego artykułu, w którym autorzy postarają się również przedstawić funkcjonowanie sieci takich czujników, sposób działania platformy gromadzącej dane oraz ich wizualizację, a także konstrukcję czujnika, służącego do pomiarów omówionych tu parametrów wód w głębokich piezometrach.

Wnioski

Jak przedstawiono powyżej, stworzenie spersonalizowanego, automatycznego urządzenia do monitoringu środowiska, z głównym naciskiem na wody, jest w obecnych czasach możliwe i stosunkowo proste. Ilość i różnorodność czujników, komponentów elektronicznych oraz mikrokomputerów jest tak duża, że można dość łatwo skonfigurować urządzenie dostosowane do własnych potrzeb. Dodatkowo, ilość platform dostępnych w internecie do przechowywania danych, tzw. chmur, pozwala na nieprzejmowanie się konfigurowaniem własnych serwerów bazodanowych. Wszystkie uzyskane w ramach omawianych prac wyniki pozwalają zakładać, że prowadzenie monitoringu środowiska w obecnych czasach dostępne jest dla każdego. Dokładność pomiarów w zestawieniu z dostępnymi na rynku konduktometrami i pH-metrami jest zbieżna, a więc można stwierdzić, że urządzenia te spełniają swoje funkcje. Celem projektu illuMINEation, w ramach którego zespół KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe podjął się zbudowania tego urządzenia, jest zaimplementowanie do przemysłu górniczego m.in. ogólnodostępnych i niskokosztowych czujników, pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa, efektywności procesów oraz podniesienia poziomu zarządzania w górnictwie.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej <https://www.illumination-h2020.eu/> oraz profilach na portalach społecznościowych Twitter i LinkedIn.

Bibliografia

- [1] Jousma G. i inni, Guideline on: Groundwater monitoring for general reference purposes, 2006 – Revised 2008, IGRAC, Utrecht.
- [2] Macioszczyk A., Dobrzyński D., 2002, Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

- [3] Zeinab K.A.M., Elmustafa S.A.A., 2017, Internet of Things Applications, Challenges and Related Future Technologies, *World Scientific News*, 67(2), s. 126-148.
- [4] de Carvalho Silva J., Rodrigues J.J.P.C., Alberti A.M., Solic P., Aquino A.L.L., 2017, LoRaWAN – A low power WAN protocol for Internet of Things: A review and opportunities, In *Proceedings of the 2017 2nd International Multidisciplinary Conference on Computer and Energy Science (SpliTech)*, Split, Croatia, 12-14 July 2017, s. 1-6.
- [5] Karta produktu – Arduino UNO R3: <https://www.arduino.cc/> (dostęp: 15 września 2022).
- [6] Karty produktów: <https://www.dfrobot.com/> (dostęp: 20 października 2022).
- [7] Strona internetowa projektu illuMINEation: <https://www.illumineation-h2020.eu/> (dostęp: 21 października 2022).